

**UPAYA GURU AL-QUR'AN HADITS
DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR MEMBACA AL-QUR'AN PADA
KELAS VIII MTS AL-IKHLAS MOWEWE”.**

Sitti Hasania, M. Askari Zakariah

Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Mawaddah
Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: muh.igbal@iaialmawar.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini yaitu Budaya membaca Al-Qur'an di rumah-rumah setelah shalat fardhu sudah jarang didengarkan. Anak-anak yang telah mengkhataamkan Qurannya sewaktu duduk di bangku sekolah dasar, kini tidak lagi mengulang-ulang bacaan Qurannya. Membaca Al-Qur'an kini telah digantikan dengan bacaan-bacaan atau media-media informasi lain seperti: Artikel, Facebook, youtube, koran atau surat kabar, majalah, televisi dan lain-lain, padahal mereka tahu membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang memperoleh pahala dari Allah swt. Dalam hal ini, proses belajar mengajar sangat penting untuk meningkatkan kualitas anak dalam membaca Al-Qur'an, dan dalam proses pembelajaran upaya atau usaha guru sangatlah penting demi kelangsungan proses belajar mengajar yang baik. Hal tersebut penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan Upaya Guru Al Qur'a n hadis dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Terdapat empat penyebab kesulitan peserta didik dalam belajar Al-Qur'an di sekolah yakni penyebab Individual (intensitas waktu membaca Al-Qur'an yang kurang yang disebabkan oleh sifat malas peserta didik), kesulitan dalam membedakan bunyi huruf yang berharakat panjang ataupun pendek, kesulitan dalam mengetahui tanda-tanda pemberhentian huruf Al-Qur'an, dan kesulitan dalam memahami hukum bacaan ilmu tajwid. Hal tersebut tidak lepas dari kurangnya kontrol orang tua kepada anaknya pada saat berada di rumah, keterbatasan pengetahuan pengajar di TPQ wilayah tempat tinggal peserta didik, dan terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang mampu menunjang hasil pembelajaran peserta didik yang terkhusus pada mata pelajaran Alquran Hadits.

Kata Kunci: Upaya Guru, Kesulitan Belajar

ABSTRACT

The background of this research is that the culture of reading Al-Qur'an in homes after fardhu prayer is rarely heard. Children who had memorized their Koran when they were in elementary school, now no longer repeat their recitation of the Quran. Reading the Koran has now been replaced by readings or other information media such as: Articles, Facebook, YouTube, newspapers or newspapers, magazines, television and others, even though they know reading the Qur'an is worship that is rewarded by Allah SWT. In this case, the teaching and learning process is very important to improve the quality of children in reading the Al-Qur'an, and in the learning process the efforts or efforts of the teacher are very important for the continuity of a good teaching and learning process. This research aims to explain the efforts of the Al Qur'a n Hadith teacher in overcoming difficulties in learning to read the Al-Qur'an. This study uses a qualitative approach, with observation data collection techniques, interviews and documentation. As for analyzing the data using descriptive qualitative data analysis. This study concludes that: There are four causes of difficulties for students in learning the Qur'an at school, namely individual causes (less intensity of time to read Al-Qur'an due to laziness of students), difficulty in distinguishing the sound of letters that are sociable. long or short, difficulties in knowing the signs of stopping the letters of the Qur'an, and difficulties in understanding the law of reading recitation. This cannot be separated from the lack of parental control over their children when they are at home, the limited knowledge of teachers in the TPQ areas where students live, and the limited school facilities and infrastructure that are able to support student learning outcomes, especially in the subject of Qur'an Hadiths.

Keyword :Teacher Efforts, Learning Difficulties

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Budaya membaca Al-Qur'an di rumah-rumah setelah shalat fardhu sudah jarang didengarkan. Anak-anak yang telah mengkhatamkan qurannya sewaktu duduk di bangku sekolah dasar, kini tidak lagi mengulang-ulang bacaan qurannya. Membaca Al-Qur'ankini telah digantikan dengan bacaan-bacaan atau media-media informasi lain seperti: Artikel, Facebook, youtube, koran atau surat kabar, majalah, televisi dan lain-lain, padahal mereka tahu membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang memperoleh pahala dari Allah swt. Dalam hal ini, proses belajar mengajar sangat penting untuk meningkatkan kualitas anak dalam membaca Al-Qur'an, dan dalam proses pembelajaran upaya atau usaha guru sangatlah penting demi kelangsungan proses belajar mengajar yang baik.

Salah satu faktornya yaitu tidak semua peserta didik memiliki kemampuan pemahaman baca Al-Qur'an yang sama serta input peserta didik yang beragam pula. Terkadang ada peserta didik yang sekolah dasarnya berasal dari sekolah umum yang memilih melanjutkan pendidikan di MTs Al-Ikhlas Mowewe, yang mana kualitas pembelajarannya sedikit berbeda. Hal ini memungkinkan peserta didik yang baru duduk di kelas VII MTs Al-Ikhlas Mowewe mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menguasai pelajaran Al-Qur'an Hadits, terkhusus dalam belajar membaca Al-Qur'an sesuai tajwid yang benar. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian di MTs Al-Ikhlas Mowewe, dengan mengambil judul penelitian "Upaya Guru Al-Qur'an Hadits dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur'an pada Kelas VIII MTs Al-Ikhlas Mowewe".

Rumusan Masalah

1. Apa Saja Kesulitan Belajar yang Dihadapi oleh Peserta Didik kelas VIII MTs Al-Ikhlas Mowewe?
2. Bagaimana Upaya Guru Al-Qur'an Hadits dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur'an Peserta Didik kelas VIII MTs Al-Ikhlas Mowewe?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Kesulitan Belajar yang Dihadapi oleh Peserta Didik kelas VIIIIMTs Al-Ikhlas Mowewe.
2. Untuk Mengetahui Upaya Guru Al-Qur'anHadits dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur'an Peserta Didik kelas VIIIIMTs Al-Ikhlas Mowewe.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pendidikan Islam atau Madrasah diharapkan lebih memberikan fokus perhatian terhadap upaya guru Al-Qur'anHadits dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur'an.
2. Bagi guru Al-Qur'anHadits dapat menjadi bahan evaluasi diri untuk lebih meningkatkan keprofesionalan yang dimilikinya.
3. Bagi perguruan tinggi dapat menambah referensi dalam ruang lingkup akademik dan ilmiah.

KAJIAN TEORI

A. Kompetensi Guru Al-Qur'an Hadits

Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 1 (ketentuan umum) pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa:

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku miliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹

Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, adalah sebagai berikut:

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*, Bab 1, Pasal 1, h. 3.

Kompetensi Pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.

- a. Kompetensi Kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang berakhlak mulia, dewasa, arif dan bijaksana.
- b. Kompetensi Sosial yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif.
- c. Kompetensi Profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.²

Guru Al-Qur'an Hadits adalah orang yang mengajar dan memberi pengajaran tentang pemahaman Al-Qur'an dan Hadits-Hadits baik dalam menulis, membaca maupun menghafalkannya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap pendidikan.

Kompetensi guru Al-Qur'an Hadits adalah Suatu kemampuan dan wewenang seorang guru Al-Qur'an Hadits yang ahli dibidangnya. Kompetensi guru Al-Qur'an Hadits juga mencerminkan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Al-Qur'an Hadits dalam proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kompetensi seorang guru juga merupakan tuntutan yang dimiliki karena sebuah kebutuhan dalam sistem pendidikan di Indonesia.³

a. Kesulitan Belajar

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku karena adanya interaksi individu dengan lingkungan dan individu dengan pengalaman.⁴

²Darlina Sormin, "Kompetensi Guru dalam Melaksanakan dan Mengelola Proses Belajar Mengajar di Pondok Pesantren Darul Mursyidi Desa Sialogo Tapanuli Selatan", *Jurnal Fitrah*, Vol. II, Nomor 1, 2016.

³Muliyani Mudis Taruna, "Perbedaan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Studi Kompetensi Guru PAI yang Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi di MTs Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)", *Jurnal Analisa*, Vol. XVIII, Nomor 2, 2011.

⁴Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 10.

Pemahaman tentang kesulitan belajar sangat bermacam-macam dari segi definisi para ahli, klasifikasi, maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intristik yang diduga karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan gangguan lain (misalnya gangguan sensoris, hambatan sosial, dan emosional), dan pengaruh lingkungan (misalnya perbedaan budaya atau proses pembelajaran yang tidak sesuai).⁵

Faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar tidak mudah untuk ditetapkan karena faktor tersebut bersifat kompleks, bahkan faktor penyebab tersebut tidak dapat diketahui namun mempengaruhi kemampuan otak dalam menerima dan memproses informasi dan kemampuan dalam belajar bidang studi tertentu.

Kesulitan belajar memiliki ciri-ciri, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki tingkat intelegensi (IQ) normal, bahkan di atas normal, atau sedikit di bawah normal berdasarkan tes IQ. Namun peserta didik yang memiliki IQ sedikit di bawah normal bukanlah karena IQ-nya yang rendah akan tetapi kesulitan belajar yang dialaminya menyebabkan ia mengalami kesulitan dalam tes IQ.
- 2) Mengalami kesulitan dalam beberapa mata pelajaran, tetapi menunjukkan nilai yang baik pada mata pelajaran yang lain.
- 3) Kesulitan belajar yang dialami peserta didik yang berkesulitan belajar berpengaruh terhadap keberhasilan belajar yang dicapainya sehingga peserta didik tersebut dapat dikategorikan sebagai *lower achiever*.

⁵Nini Subini, *Mengatasi Kesulitan Belajar pada Anak*, (Jogjakarta: JAVALITERA, 2011), h. 14

Dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah Kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran baik dalam menerima materi maupun memahami materi yang diajarkan oleh seorang guru.

Faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu *faktor intern peserta didik*, dan *faktor ekstern peserta didik*.

- 1) Faktor Intern peserta didik memiliki gangguan atau psiko-fisik peserta didik, yaitu:
 - a) Bersifat Kognitif (Ranah cipta), antara lain rendahnya intelektual peserta didik.
 - b) Bersifat Afektif (Ranah rasa), antara lain labilnya emosi dan sikap.
 - c) Bersifat Psikomotorik (Ranah Karsa), antara lain terganggunya indera penglihatan, dan pendengaran peserta didik.
- 2) Faktor Ekstern peserta didik, meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik, meliputi:
 - a) Lingkungan Keluarga
 - b) Lingkungan Masyarakat
 - c) Lingkungan Sekolah.⁶

Indikator kesulitan belajar antara lain sebagai berikut:

- a) *Disleksia* yakni ketidakmampuan belajar membaca;
- b) *Disgrafia* yakni ketidakmampuan belajar menulis;
- c) *Diskalkulia* yakni ketidakmampuan belajar matematika.⁷

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca Al-Qur'an peserta didik kelas VII MTs Al-Ikhlas Mowewe terletak pada IQ peserta didik yang berbeda-beda, dan memudarnya budaya membaca Al-Qur'an di rumah-rumah setelah shalat fardhu.

⁶Muh. Iksan Jamil, "Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur'an Peserta Didik MAN 1 Kolaka". Skripsi, (Kolaka: Sekolah Tinggi Agama Islam Al mawaddah Warrahmah, 2015), h. 20.

⁷Ibid, h. 21.

Adapun faktor penyebab gangguan konsentrasi (kesulitan) dalam belajar juga dibedakan menjadi dua yaitu gangguan eksternal dan gangguan internal.

1) Gangguan Eksternal

Gangguan eksternal yaitu gangguan belajar dari luar yang berkaitan dengan indra seperti penglihatan, pendengaran dan penciuman.

2) Gangguan Internal

Gangguan Internal yaitu gangguan belajar dari dalam diri sendiri yang berkaitan dengan gangguan fisik dan psikis.⁸

Terdapat pula faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Al-Qur'an Hadits) yaitu faktor peserta didik, pendekatan kognitif, pendekatan parsial, sarana dan fasilitas, dan evaluasi.⁹

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar membaca Al-Qur'an adalah suatu penghambat pelaksanaan proses pembelajaran Al-Qur'an Hadits (Membaca Al-Qur'an) yang terjadi pada peserta didik pada kelas VIII MTs Al-Ikhlas Mowewe.

b. Membaca Al-Qur'an

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) Membaca adalah melihat atau memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan).¹⁰

Hakikat membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang bertujuan untuk memahami arti atau makna yang ada dalam tulisan yang dibaca. Wahyu pertama yang diterima nabi Muhammad adalah perintah membaca karena dengan membaca, maka Allah swt mengajarkan tentang suatu pengetahuan

⁸Hendra Surya, *Cara Cerdas Mengatasi Kesulitan Belajar*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), h. 18

⁹Titi Mildawati, *Implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Makassar: Pusaka Al-Maidah Makassar), h. 45

¹⁰Depdiknas. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 75.

yang belum kita ketahui. Dengan membaca maka manusia akan mendapat wawasan tentang suatu ilmu pengetahuan yang akan berguna bagi setiap manusia.¹¹ Membaca juga dapat membuat seseorang memahami makna tersirat dalam sebuah bacaan.

Menurut kalangan pakar ushul fiqih, fiqih, dan bahasa arab mengemukakan definisi Al-Qur'an yaitu:

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir, dan ditulis pada mushaf, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas.¹²

Membaca Alquran merupakan suatu ibadah. Dengan demikian membaca Alquran mulai dari belajar membaca hurufhurufnya adalah wajib, sebab kemampuan dan kecintaan terhadap membaca Alquran merupakan langkah awal bagi upaya pemahaman dan pengamalan isi kandungan Alquran dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Firman Allah dalam Q.S Al-Muzammil ayat 4, berbunyi:

Terjemahnya: Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.(QS. Al Muzammil: 4)¹⁴

Berdasarkan ayat di atas berarti suatu keharusan bagi setiap umat muslim untuk membaca Al-Qur'an dengan tajwid secara baik. Dalam tafsir Al Misbah dijelaskan bahwa ayat di atas adalah perintah untuk membaca Al-Qur'an dengan perlahan dan pelan-pelan

¹¹Wewin, Upaya Guru MTs. Nurul Iman Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an pada peserta didik, Skripsi, (Kolaka: Sekolah Tinggi Agama Islam Al mawaddah Warrahmah, 2017), h. 13.

¹²Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 34.

¹³Anwar Khudori, "Penerapan Metode Umami Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Alquran Pada Siswa Di Kelas Iv Sd Kaifa Bogor", *Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor*, 2019.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema).

dan menjelaskan hurufnya. Pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan menghayati kandungan pesan-pesannya.¹⁵

c. Metode Mengajar Al-Qur'an Hadits

Berikut Beberapa metode pembelajaran pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits yang telah diperaktekkan oleh beberapa guru pada umumnya, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode penugasan.

1) Metode Ceramah

Metode ceramah ialah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Dalam hal ini biasanya guru memberikan uraian berdasarkan pada topik tertentu di tempat tertentu dan dengan alokasi waktu tertentu.¹⁶

Metode ceramah merupakan penyajian informasi secara lisan baik formal maupun non formal.¹⁷

Metode ini sering juga dikatakan sebagai metode kuliah dan metode klasik namun sangat populer digunakan. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya yang sederhana dan tidak memerlukan proses pengorganisasian yang rumit.¹⁸

Metode ceramah berbentuk penjelasan konsep, prinsip, dan fakta yang tertutup dengan tanya jawab antara guru dengan peserta didik. Metode ceramah dapat dilakukan oleh guru dalam situasi berikut:

- a) Untuk memberikan pengarahan; petunjuk diawal pembelajaran;
- b) Waktu terbatas, sedangkan materi atau informasi banyak yang akan disampaikan;

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 91.

¹⁶Pupuh Faturrohman, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 61.

¹⁷Kusnadi, *Metode Pembelajaran Kolaboratif*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2018), h. 21.

¹⁸Lefudin, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Beepublish, 2014), h. 254.

- c) Lembaga pendidikan memiliki sedikit staf mengajar sedangkan jumlah peserta didik banyak.¹⁹

2) Metode diskusi

Metode diskusi adalah metode pembelajaran aktif dengan menempatkan peserta didik ke dalam kerangka kerja suatu masalah yang akan diselesaikan dengan cara didiskusikan.²⁰

Metode diskusi juga dapat membetulkan kesalahan-kesalahan generalisasi secara berlebihan, oleh karena itu metode ini dapat memperbandingkan pengalaman dan pandangannya sendiri.²¹

Menurut Syaiful Sagala diskusi adalah percakapan ilmiah yang responsif berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, pemunculan ide-ide dan pengujian ide-ide ataupun pendapat, dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenaran. Di dalam metode diskusi terdapat beberapa jenis-jenis diskusi, yaitu:

- a) Diskusi Kelas. Diskusi kelas atau disebut juga diskusi kelompok adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi.
- b) Diskusi Kelompok Kecil. Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok jumlah anggota kelompok antara 3-5 orang atau maksimal 10 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi kedalam sub

¹⁹Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 156.

²⁰C. George Boeree, *Metode Pembelajaran dan Pengajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h.62.

²¹J. Bulatau, *Teknik Diskusi Berkelompok*, (Yogyakarta: Kanisius, 1965), h. 41.

masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Selesai diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusi.

- c) Simposium. Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian.
- d) Diskusi Panel. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasa terdiri dari 4 – 5 orang dihadapan audiens. Dalam diskusi panel audiens tidak terlibat secara langsung, tetapi berperan hanya sekedar peninjau para panelis yang sedang melaksanakan diskusi.²²

Berdasarkan jenis-jenis diskusi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan metode tersebut baik untuk digunakan sebab mampu membuat peserta didik lebih aktif dan berani untuk mengemukakan pendapatnya.

3) Metode tanya jawab

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik. Guru bertanya peserta didik menjawab, atau peserta didik bertanya dan guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara peserta didik dan guru.²³

Metode tanya jawab telah lama digunakan dalam kegiatan pengajaran, terutama untuk melatih kecepatan berfikir dan kemampuan mengemukakan pendapat secara lisan. Metode ini merupakan cara menyajikan bahan pengajaran dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dari guru tetapi bisa juga dari peserta didik, demikian halnya jawaban yang muncul.

²²Raden Rizky Amaliah, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SMA Negeri 44 Jakarta", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. X, Nomor 2, 2014, h. 121.

²³R. Ibrahim, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003), h. 106.

Pertanyaan dapat digunakan untuk merangsang aktivitas dan kreatifitas berfikir peserta didik, karena mereka didorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan memuaskan. Dalam mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut peserta didik berusaha menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dengan pertanyaan yang akan dijawabnya.²⁴

Metode tanya jawab dapat dinilai sebagai metode yang tepat, apabila pelaksanaannya ditujukan untuk:

- a) Meninjau ulang pelajaran atau ceramah yang lalu, agar peserta didik memusatkan lagi perhatiannya;
- b) Menyelingi pembicaraan agar tetap mendapat perhatian peserta didik;
- c) Mengarahkan pengamatan dan pemikiran mereka.²⁵

Metode tanya jawab adalah metode yang baik digunakan untuk pelajaran Al-Qur'an Hadits sebab dapat digunakan untuk mereview kembali ingatan peserta didik pada materi sebelumnya.

4) Metode penugasan

Menurut Slameto metode penugasan terstruktur adalah cara menyampaikan bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan dalam rentangan waktu tertentu dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada guru.

Metode penugasan adalah memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan pekerjaan yang jawabannya membutuhkan proses, dan pengamatan terhadap cara kerja peserta didik dalam menyelesaikan tugas tersebut bertujuan untuk memahami gaya belajar peserta didik secara detail.²⁶

²⁴Sutisna Trys, *Metode Tanya Jawab*. (Online).<http://www.ed.edu/EPS/PES-Yearbook>. (Diakses 23 Juli 2019).

²⁵Hamdani, *Op.cit*, h. 157.

²⁶Damayanti, *Sukses Menjadi Guru Humoris dan Idola*, (Yogyakarta: Araska, 2016), h. 166.

Metode penugasan terstruktur merupakan salah satu pilihan metode mengajar seorang guru, dimana guru memberikan sejumlah item tes kepada peserta didiknya untuk dikerjakan di luar jam pelajaran. Pemberian tugas ini merupakan salah satu Alternatif untuk lebih menyempurnakan penyampaian tujuan pembelajaran khusus. Hal ini disebabkan oleh padatnya materi pembelajaran yang harus disampaikan sementara waktu belajar di dalam kelas sangat terbatas.²⁷

Metode ini digunakan untuk menambah wawasan peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah atau saat di rumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti secara individu berbicara, mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini berlokasi di MTs Al-Ikhlash Mowewe Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai Januari tahun pelajaran 2019/2020. Adapun untuk pelaksanaan penelitian ini berlangsung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi titik perhatian adalah “Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an pada Kelas VIII MTs Al-Ikhlash Mowewe”.

Sumber data adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta pihak-pihak yang terkait, dalam penelitian ini. Peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati baik berupa data primer maupun sekunder.

Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada: peserta didik kelas VIII, guru Al-Qur’an Hadits, wali kelas VIII, dan Kepala madrasah MTs Al-Ikhlash Mowewe. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti data-data umum dan khusus, data umum meliputi sejarah sekolah, visi misi sekolah. Sedangkan data khusus meliputi data-data guru dan siswa.

²⁷ Aina Mulyana, *Metode Penugasan atau Resitasi*. (Online). <http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/metode-penugasan-resitasi.html>. (Diakses 23 Juli 2019).

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan: (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara, (3) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan : (1) Reduksi Data (2), penyajian data, (3) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik kelas VIII MTs Al-Ikhlas Mowewe, tentang kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik di sekolah tersebut, maka peneliti menemukan masalah yang dinilai menyulitkan peserta didik dalam kegiatan belajar membaca Al-Qur'an pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits di kelas. Adapun masalah-masalah tersebut akan dipaparkan dalam pembahasan berikut ini:

- a. Kesulitan membaca Al-Qur'an yang disebabkan oleh intensitas waktu membaca Al-Qur'an yang kurang.

Sikap bermalasan-malasan seperti bumbu pelengkap dalam kehidupan setiap peserta didik yang menjadi penyebab utama terjadinya kesulitan belajar.

Semua peserta didik sudah menghafal huruf hijaiyah, akan tetapi pengetahuan tentang hukum bacaannya masih kurang. Kasus seperti biasa terjadi bukan hanya pada anak-anak, akan tetapi juga pada orang dewasa. Segala sesuatu yang dipelajari dengan setengah-setengah, maka hasilnya pun tidak akan maksimal seperti yang diinginkan.

Hal ini serupa dengan penetapan metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru PAI SDIT AULIA BATANGHARI. Penggunaan metode pembelajaran yang berbeda tersebut mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, seperti halnya peserta didik yang memiliki masalah terkait intensitas waktu belajar membaca Al-

Qur'an yang kurang dapat memperoleh perhatian lebih atau bimbingan dari guru PAI untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar membaca Al-Qur'an yang tinggi.²⁹

Penggunaan metode pembelajaran dan bimbingan dan perhatian lebih dari guru merupakan suatu upaya yang efektif dalam mengatasi kesulitan belajar, terlebih jika kesulitan yang dihadapi adalah kesulitan belajar membaca Al-Qur'an.

b. Kesulitan membedakan huruf yang berharakat panjang atau pendek

Sulitnya peserta didik dalam membedakan huruf yang berharakat panjang atau pendek (mad) terjadi karena keterbatasan guru Al-Qur'an Hadits dan guru TPQ dalam menggunakan metode yang tepat dalam mengajarkan Al-Qur'an yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sehingga peserta didik hanya bisa membaca Al-Qur'an tanpa memperhatikan kaidah hukumnya.

Salah satu metode yang digunakan oleh beberapa guru PAI adalah melakukan *muroja'ah*, tilawah, sambung ayat dan games pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran guru juga menerapkan metode imla' yaitu guru menulis di papan tulis dan peserta didik menulis di buku tulis mereka masing-masing. Hal ini bertujuan agar peserta didik selain mampu membacanya secara benar, juga mengetahui cara menuliskan hukum bacaan Al-Qur'an.³⁰

Metode tersebut sangat efektif digunakan jika terdapat peserta didik yang kurang mampu membedakan huruf yang berharakat panjang dan pendek.

c. Kesulitan dalam membedakan tanda-tanda pemberhentian.

Kesulitan membedakan tanda pemberhentian (waqf) disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya frekuensi waktu membaca Al-Qur'an di rumah, kurangnya

²⁹Ahmad Hariandi, "Strategi Guru dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Al-Qur'an Siswa di SDIT Aulia Batangkari", *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, Vol. VI. Nomor 1, 2019, h. 18.

³⁰Windi Anggun Tiara, "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Mengatasi Kesulitan Membaca dan Menulis Al-Qur'an pada Siswa Kelas VII SMPN 14 Kota Bogor", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, h. 44.

minat siswa terhadap materi tersebut yang juga menjadi penyebab, hal ini disebabkan siswa secara otomatis kurang semangat dan tidak memperhatikan gurunya ketika mengajar.

Kesulitan dalam membedakan tanda pemberhentian juga merupakan salah satu kesulitan belajar yang perlu diatasi, sebab bunyi suatu ayat yang dibacakan peserta didik akan terpengaruh ketika peserta didik tidak mampu membedakan tempat-tempat pemberhentian huruf. Hal ini menuntut guru lebih giat lagi dalam membimbing dan memotivasi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam membedakan tanda pemberhentian.

Upaya ini sejalan dengan yang dilakukan oleh guru PAI di SMPN 14 Pekanbaru dengan mengubah orientasi peserta didik yang menganggap Al-Qur'an tidak penting untuk dipelajari dan membangkitkan minat belajar peserta didik sebelum memulai pembelajaran, hal yang dilakukan berupa kegiatan dalam keterampilan membuka pelajaran yang menarik dan disenangi oleh peserta didik.³¹

Kreatifitas guru dalam mengajar sangatlah mempengaruhi keberlangsungan proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang diharapkan.

- a. Kesulitan dalam memahami hukum bacaan Al-Qur'an (ُ atau ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ)
Kesulitan pada saat menerapkan hukum bacaan Al-Qur'an dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadits disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari diri peserta didik, seperti kurangnya minat peserta didik dalam mempelajari Al-Qur'an, peserta didik kurang motivasi dalam belajar, dan peserta didik kurang menyukai cara mengajar guru Al-Qur'an Hadits. Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar peserta didik,

³¹Fajri Nadirah, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kesulitan Siswa-Siswi Membaca Al-Qur'an di SMPN 14 Pekanbaru, Skripsi, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), h. 29, tidak dipublikasikan.

seperti metode mengajar yang digunakan oleh guru Al-Qur'an Hadits yang tidak sesuai, frekuensi waktu pertemuan dengan guru yang kurang, dan dorongan dari orang tua.

Persoalan karakter setiap peserta didik sangat menarik dan perlu mendapat perhatian bagi guru untuk menggunakan metode pembelajaran di kelas.

Kurangnya sarana dan prasarana serta media pembelajaran di sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran Al-Qur'an Hadits juga merupakan salah satu penyebab kesulitan belajar timbul. Sebagaimana data-data yang peneliti temukan di MTs Al-Ikhlas Mowewe, Sarana yang ada yakni buku Iqro dan Al-Qur'an yang jumlahnya masih jauh dari kata cukup. Ada banyak sekolah berbasis keislaman yang sudah menerapkan pembelajaran Al-Qur'an berbasis teknologi. Pembelajaran yang memanfaatkan media teknologi sebagai sarana yang memudahkan guru dalam mengajarkan hukum bacaan Al-Qur'an yang benar. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran di abad 21 saat ini sangat memerlukan teknologi sebagai penunjang proses pembelajaran yang efektif, efisien dan berkualitas.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dalam mengatasi kesulitan belajar memahami hukum bacaan Al-Qur'an adalah membuat ekstrakurikuler yang berhubungan langsung dengan materi pelajaran, yaitu ekstrakurikuler wajib iqro'.³²

Ektrakurikuler wajib iqro' tersebut merupakan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua peserta didik yang kurang lancar membaca Al-Qur'an maupun belum mampu membaca Al-Qur'an sama sekali.

- d. Upaya Guru Al-Qur'an Hadits dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur'an pada Kelas VIII MTs Al-Ikhlas Mowewe

³²Khumaidah Salma, Peran Ektrakurikuler Wajib Iqro' Terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Kelas X Tahun Ajaran 2013/2014, Skripsi, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. 3.

Selain berwawancara dengan peserta didik, peneliti juga melakukan wawancara dengan guru Al-Qur'an Hadits, Kepala madrasah MTs Al-Ikhlas Mowewe. Dan wali kelas VIII. Dari hasil wawancara tersebut menemukan beberapa pernyataan yang maknanya adalah mendukung pernyataan-pernyataan peserta didiknya bahwa memang sebagian besar peserta didik di sekolah tersebut mempunyai kesulitan yang relatif sama dalam membaca Al-Qur'an. Pernyataan Kepala Sekolah dan beberapa orang guru yang diwawancarai menunjukkan adanya permasalahan itu. Hal itu tersirat dalam upaya yang dilakukan dan akan dilakukan oleh guru Al-Qur'an Hadits untuk mengantisipasi permasalahan kesulitan belajar membaca Al-Qur'an yang dihadapi oleh peserta didik kelas VIII MTs Al-Ikhlas Mowewe. Ada beberapa upaya yang dilakukan pihak sekolah sebagai upaya mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur'an peserta didik MTs Al-Ikhlas Mowewe:

- 1) Mengidentifikasi peserta didik yang bisa membaca Al-Qur'an secara lancar dan benar, kurang lancar dan tidak bisa membaca Al-Qur'an, sejak peserta didik sejak kelas VII.
- 2) Melakukan pembimbingan secara simultan mengenai baca tulis Al-Qur'an kepada peserta didik yang kurang lancar membaca Al-Qur'an dan yang belum bisa membaca Al-Qur'an.
- 3) Menggunakan metode mengajar yang bervariasi sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing peserta didik, terkhusus dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur'an.

Sebagai guru mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, tentu mengupayakan agar kesulitan yang hadapi peserta didiknya di kelas dapat teratasi. Salah satu upaya guru adalah dengan mengoptimalkan metode pembelajaran aktif dengan guru sebagai fasilitator.

- 4) Memprogramkan secara bertahap pembelian buku-buku ajar yang relevan dengan materi Al-Qur'an Hadits.

Ketersediaan buku ajar dapat mempermudah guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik dapat mempelajari buku-buku Al-Qur'an Hadits atau buku tajwid secara mendalam.

- 5) Mengidentifikasi peserta didik sejak masuk di kelas VII untuk kemudian dilakukan pembinaan secara simultan kepada peserta didik yang dikategorikan bisa membaca Al-Qur'an secara lancar dan benar, kurang lancar dan tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an.
- 6) Memprogramkan kegiatan ekstrakurikuler satu kali dalam seminggu yakni ekstrakurikuler baca tulis Al-Qur'an.
- 7) Mengikutsertakan peserta didik yang bisa lancar membaca Al-Qur'an dengan benar dalam kegiatan Safari Ramadan setiap bulan Ramadan.
- 8) Memberikan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi dalam hal baca tulis Al-Qur'an.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa ada empat penyebab kesulitan peserta didik dalam belajar Al-Qur'an di sekolah yakni:

- 1) Individual yakni kesulitan belajar Al-Qur'an peserta didik yang disebabkan oleh sikap dan perilakunya sendiri seperti malas belajar, mementingkan bermain atau melakukan aktivitas yang kurang berfaedah daripada belajar membaca Al-Qur'an.
- 2) Kurangnya kontrol orang tua kepada anaknya pada saat berada di rumah.
- 3) Kurangnya pembinaan pada guru TPQ sehingga mengakibatkan adanya keterbatasan pengetahuan pengajar di TPQ wilayah tempat tinggal peserta didik.
- 4) Sarana dan prasarana sekolah yang belum memenuhi kebutuhan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI.

Aisah, Siti Annisa. 2017. *Belajar dengan Meniru atau Keteladanan (Studi Komparatif Antara Belajar Menurut Al-Qur'an dan Teori Belajar Bandura*. Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, tidak dipublikasikan.

Amaliah, Raden Rizky. 2014. Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SMA Negeri 44 Jakarta, *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Volume X, Nomor 2.

Anwar, Rosihon. 2007. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.

Arifin, Zainal. 2009. *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Aziz, Amrullah Aziz. 2015. "Pendidik Profesional yang Berjiwa Islami", *Jurnal Studi Islam*, Vol. X. Nomor 1.

Basri, Hasan. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Boeree, C. George, 2009. *Metode Pembelajaran dan Pengajaran*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Bulatau. J. 1965. *Teknik Diskusi Berkelompok*, Yogyakarta: Kanisius.

Damayanti, 2016. *Sukses Menjadi Guru Humoris dan Idola*, Yogyakarta: Araska.

Depdiknas. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Faturrohman, Pupuh. 2007. *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Hakim, Thursan. 2010. *Belajar Secara Efektif*, Jakarta: Niaga Swadaya.

Hamdani. 2011. *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung: Pustaka Setia.

Hariandi, Hariandi, "Strategi Guru dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Al-Qur'an Siswa di SDIT Aulia Batangkari", *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, Vol. VI. Nomor 1, 2019, h. 18.

Harsono, Beni. 2009. "Perbedaan Hasil Belajar antara Metode Ceramah Convensional, dengan Metode Ceramah Bantuan Media Animasi Pada Pembelajaran Kompetensi dan Perakitan dan Pemasangan Sistem Rem", *Jurnal PTM*, Vol. IX. Nomor 2.

Hasyim, Abdul Azis Sayyid Al-Ghazzauli. 2018. *Dengan Al-Qur'an Masuk Islamlah Mereka*, Jakarta: Darus Sunnah Press.